

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CENTRO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO
PROGRAMA PÓS-TEC COFEN

Manual da **PRÁTICA EM SERVIÇO**

**ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM EM
CUIDADOS AO PACIENTE CRÍTICO ADULTO**

AUTORAS

Ana Cristina de Oliveira e Silva
Maria Soraya Pereira Franco Adriano
Anne Karoline Cândido Araújo
Ivanilda Lacerda Pedrosa
Ana Aline Lacet Zaccara

FICHA TÉCNICA

MARIA SORAYA PEREIRA FRANCO ADRIANO
COORDENAÇÃO GERAL - INSTITUCIONAL

ANNE KAROLINE CANDIDO ARAÚJO
COORDENAÇÃO GERAL - ACADÊMICA

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
COORDENAÇÃO GERAL - ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA
COORDENAÇÃO GERAL - PRÁTICA

ANDRÉA MENDES ARAÚJO
COORDENAÇÃO DE CURSO - IDOSOS

FERNANDA MARIA CHIANCA DA SILVA
ANA CLÁUDIA ARAUJO PATRICIO
COORDENAÇÃO DE CURSO - CIRÚRGICA

IVANILDA LACERDA PEDROSA
ANA ALINE LACET ZACCARA
COORDENAÇÃO DE CURSO - ADULTO

ANGELA AMORIM ARAÚJO
MÁRCIA RIQUE CARÍCIO
VERBENA SANTOS ARAÚJO
COORDENAÇÃO DE CURSO - APH

REBEKA MARIA DE OLIVEIRA BELO
COORDENAÇÃO DE CURSO - NEONATAL

JULIANA RAQUEL SILVA SOUZA
COORDENAÇÃO DE CURSO - NEONATAL

CLEONICE ANDREA ALVES CAVALCANTE
GUEDIJANY HENRIQUE PEREIRA
MARIA DO CARMO ANDRADE DUARTE DE FARIAS
ELIANE SOUSA LEITE
SUSANNE PINHEIRO COSTA E SILVA
MÁRCIA VIRGINIA DI LORENZO
ELICARLOS MARQUES NUNES
MAGNO ALEXON BEZERRA SEABRA
KALINA COELI COSTA DE OLIVEIRA DIAS
ANNE JAQUELYNE ROQUE BARRÊTO
RENATA LÍVIA SILVA FONSECA MOREIRA DE MEDEIROS
MATHEUS FIGUEIREDO NOGUEIRA
MARIA MÔNICA PAULINO DO NASCIMENTO
SUPERVISOR DE Tutores

LUCIANA ANDREIA SILVA BACELAR COELHO
SUPERVISOR GERAL DAS SECRETARIAS ACADÊMICASE ADMINISTRATIVA

LUCIANE ALVES COUTINHO
SUPERVISOR PEDAGÓGICO OU PSICOPEDAGOGO

GLAUBER SILVA COUTINHO
SUPERVISOR GERAL DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO EM ENSINO A DISTÂNCIA - EAD

WILLIAMS PESSOA DOS SANTOS
SUPERVISOR GERAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SISTEMA ACADÊMICO

LUCIANA DELIA DANTAS DE MEDEIROS
SUPERVISOR DE PROCESSOS E ATIVIDADES GESTORAS DO PROGRAMA

EMÍLIA CRISTINA FERREIRA DE BARROS
PESQUISADOR INSTITUCIONAL-PI

ALEXANDRE PAULO LOPES
ISAAC NEWTON CESARINO DA NÓBREGA ALVES
MARIZILDA BARBOSA DA SILVA
MATHEUS MORAIS DE OLIVEIRA MONTEIRO
SAMARA QUEIROGA BORGES GOMES DA COSTA
SAMÍRIA LISSE JACOME DA SILVEIRA
TAIANE KALINE DE SOUZA AMORIM
TEMISTOCLES BEZERRA DE SOUSA NETO
THIAGO DA SILVA LINS
VANESSA ROMELIA ALVES
GESTÃO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO

ANA CLÁUDIA COSTA DA SILVA
DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS
ELIZABETH MARIA SPHOR DE MEDEIROS
PABLO GOMES DE MIRANDA
RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE CASTRO
ANIELTON JOSÉ DO NASCIMENTO
IGHOR OLIVEIRA DO RÉGO BARROS
LUCIANO SIMÕES CORRÊA DE ARAÚJO
MATHEUS DA NÓBREGA ESTRELA
RICARDO AFONSO PESSOA SERRANO FILHO
GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ENSINO A DISTÂNCIA - EAD

PRISCILA DOS SANTOS FERREIRA DIAS
DESIGNER GRÁFICO

ABILENE MARQUES DA SILVA
ALANA VIEIRA LORDÃO
ALINE CAVALCANTE DE ALMEIDA COTRIM
ARTHUR ANTUNES SOARES LOPES
DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
DAYSE SANCHES GUIMARÃES PAIÃO
DINARA TERESA BATISTA DE MOURA
ÉRICA CHAGAS ARAÚJO
HUDSON PEREIRA PINTO
JANETE SOKOLYK
JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR
JULIANA CABRAL AZEVEDO
JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO
LARISSA INAJOSA DE MORAIS
LUCAS VINICIUS DIAS PEREIRA
LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA
MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA
MARIANA ALBERNAZ PINHEIRO DE CARVALHO
REGINALDO JOSÉ DA SILVA
RICHARDES DE SOUZA CAÚLA
RUBÊNIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS
SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES
ENFERMEIRO ARTICULADOR
STELLA RENATHE TOLENTINO SILVA SOUZA
SUELLEN OLIVEIRA COUTO
VITÓRIA DAVI MARZOLA
ENFERMEIROS(AS) ARTICULADORES(AS)

ANA PAULA GUARNIERI
JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA
JONATHAN CORDEIRO DE MORAIS
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
KACIANE KRAUSS BRUNO OLIVEIRA LOURENÇO
LEANDRO CRUZ DE SANTANA
ENFERMEIRO(AS) MEDIADORES(AS)

ALMEZINDA LANNA BIZERRA DOS SANTOS
HUDSON VERAS DE ALMEIDA FILHO
JOÃO PEDRO FRAZÃO VASCONCELOS
MEIREKARLA SOARES DA SILVA
MONICA FELIX DA COSTA
RAQUEL JUSTINIANO DO NASCIMENTO
PÉROLA KETOLLY DE SOUSA
LÍGIA CORDEIRO PACHECO DA ROSA
MONITORES (AS)

FICHA TÉCNICA

ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA
ALAN DIONIZIO CARNEIRO
ALANE RENALI RAMOS TOSCANO DE BRITO
ALLANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE PADILHA
AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA
ANA LÚCIA DE MEDEIROS CABRAL
ANDRELINA ALVES MANGUEIRA MEIRELES
ANKILMA DO NASCIMENTO ANDRADE
ANNA KAROLINA DE CARVALHO ABREU
ANNELISSA ANDRADE VIRGINIO DE OLIVEIRA
CARLA BRAZ EVANGELISTA
CAROLINE EVELIN NASCIMENTO KLUCZYNIK
CRISTIANE DA SILVA COSTA FRAZÃO
DEBHORA ISIS BARBOSA E SILVA
ELMA GALDINO BRANDÃO
FELICIA AUGUSTA DE LIMA VILA NOVA
GABRIELLA DANTAS DOS SANTOS
GEANE SILVA OLIVEIRA
GILVÂNIA DIAS DE LIMA
GILVÂNIA SMITH DA NÓBREGA MORAIS
GRACIMARY ALVES TEIXEIRA
GRAZIANE JANDIRA FERREIRA SOUZA
JACKELINE KÉRCIA DE SOUZA RIBEIRO BASTOS
JOSIANE APARECIDA DE SOUZA ALEMAN
JULIANA PAIVA GÓES RAMALHO
KAMYLA FEIJÓ CORTEZ DE MOURA MACIEL
KYLVIA LUCIANA PEREIRA COSTA
LAÍS ARAUJO CAVALCANTE VIEIRA
LÍVIA MARIA SANTOS DA SILVA
MARIA CRISTINA LINS OLIVEIRA FRAZÃO
MARIA TIBERIA DA SILVA CAROLINO
MARILIA RUTE DE SOUTO MEDEIROS
MARILIA SOUTO DE ARAUJO
MARY PRISCILA MEDEIROS DE SÁ
MAYRLA LIMA PINTO
PATRÍCIA PEIXOTO CUSTÓDIO
PÉTALA ROCHELLY ALVES DAS NEVES OLIVEIRA
RAFAELA BARBOSA COUTINHO MACIEL
RENATA FEITOSA DUARTE
RITA DE CASSIA CORDEIRO DE OLIVEIRA
TAINARA BARBOSA NUNES
TEREZA LUDIMILA DE CASTRO CARDOSO
THAINÁ KAROLINE COSTA DIAS
THAÍS COSTA DE OLIVEIRA
VALKENIA ALVES SILVA
ZENAILZA ANDRADE DE BRITO
TUTORIA 01

ADRIANO MARQUES FERREIRA SANTOS
ALRINEIDE DE CASTRO SANTOS
ANA NATALIA ABREU GOMES
ANA PATRICIA DE ALENCAR
ANDERSON FERNANDES DE CARVALHO FARIAS
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
CARLOS JORDÃO DE ASSIS SILVA
CLEANE ROSA RIBEIRO DA SILVA
CLEIDE HENRIQUETA PRAXEDES FERNANDES
DANIELLE INGRID BEZERRA DE VASCONCELOS
DANIELY OLIVEIRA NUNES GAMA
DIANA CARLA ROMANO ZAMBON
DIANA DIONÍSIO DE ARAÚJO COUTINHO
EDSON MARUYAMA DINIZ
ELIZAMA DOS SANTOS COSTA
ENYEDJA KERLLY MARTINS DE ARAUJO CARVALHO
FLAVIA DE OLIVEIRA
FRANCIMEIRY SANTOS CARVALHO
FRANCISCA DAS CHAGAS GASPARG ROCHA
FRANCISCA VILENA DA SILVA
FRANCISCO ANDESSON BEZERRA DA SILVA
GABRIELLY LAÍS DE ANDRADE SOUZA
GIANN CARLO SILVA MEDEIROS
GRAZIELE DE SOUSA COSTA
HALINE COSTA DOS SANTOS GUEDES
HEBE JANAYNA MOTA DUARTE BESERRA
JESSICA CATARINA SILVA DOS SANTOS
JIOVANA DE SOUZA SANTOS
JOÃO BATISTA DA SILVA COELHO
JOSÉ WAGNER MARTINS DA SILVA
KARELLINE IZALTEMBERG VASCONCELOS ROSENSTOCK
LAIS TORRES SARAIVA VASCONCELOS
LAISA RIBEIRO DE SÁ
LARISSA CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
LAURA CRISTHIANE MENDONÇA REZENDE CHAVES
LAURA KELLY ESMERALDO MOURÃO PINHEIRO
LIVIA DOS SANTOS BRITO
LIVIANE SILVA DOS SANTOS
LUCIANA SILVA DOS SANTOS
LUËNNIA KERLLY ALVES ROCHA DE ARAUJO
LUZANE SANTANA DA ROCHA
MARIA ISABEL SILVA GUILHERME BRITO
MARIANA PEREIRA GONSALVES
MARLISON DIEGO MELO DA SILVA
MICHELLE LOPES DE FREITAS
MONIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
PAULA FRASSINETTI OLIVEIRA CEZÁRIO
PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES
RAFAELLA QUEIROGA SOUTO
REBECA OLIVERA DOS SANTOS
RENATA FERREIRA TINÉ
ROGERIA MONICA SEIXAS XAVIER DE ABREU
SANDRA MARTINS DE FRANÇA
SÉFORA LUANA EVANGELISTA DE ANDRADE
SIMONE DE OLIVEIRA MOREIRA
SUELY ARAGÃO AZEVEDO VIANA
TALIANNE RODRIGUES SANTOS
THAÍS ROSENTAL GABRIEL LOPES
THIAGO SAMPAIO DE LIMA
VANESSA DE ABREU MANHÃES
VIVIANE CORDEIRO DE QUEIROZ
WALLISON PEREIRA DOS SANTOS
WEZILA GONÇALVES DO NASCIMENTO SILVA
TUTORIA 02

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	03
A PRÁTICA EM SERVIÇO PASSO A PASSO	04
DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO	07
CHECKLIST DOS DOCUMENTOS	10

APRESENTAÇÃO

A Prática em Serviço é uma importante etapa do seu curso. Afinal, esse momento possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências que auxiliam a consolidação de ações profissionais voltadas aos cuidados aos pacientes.

É momento onde a vivência com diversas situações clínicas lapida a observação e possibilita a diversificação de experiências, o aprendizado contínuo, o aprimoramento do pensamento crítico para tomada de decisões, e sobretudo, alicerça a autoconfiança e segurança para sua atuação enquanto técnico de enfermagem.

Aproveite a oportunidade deste momento para relacionar teoria e prática, buscando resgatar os conhecimentos adquiridos no decorrer da Especialização Técnica para embasamento de suas atitudes no espaço laboral.

Caso requeira a dispensa da Prática em Serviço, não deixe que lhe falem as reflexões relacionadas ao curso, acerca dos espaços onde atua e sua experiência profissional.

Desejamos a você um ótimo percurso!

A PRÁTICA EM SERVIÇO PASSO A PASSO

A disciplina **Prática em Serviço** está organizada em **dois momentos**.

No primeiro momento, você fará a observação e o acompanhamento da prática em serviço, equivalente a 48 horas.

No segundo momento, você irá responder um questionário que estará disponível na plataforma. Este questionário corresponderá a 27 horas da disciplina e será respondido em prazo estabelecido pela coordenação do curso.

Para realização da Prática em Serviço preparamos para você um roteiro passo a passo. É muito importante que faça a leitura atenta e entre em contato, o mais rápido possível, em caso de dúvidas.

Vamos lá!

PRIMEIRO PASSO

Identificar o local de sua prática juntamente com o articulador do seu Estado e levar a **Carta de Apresentação** e o **Termo de Compromisso** ao local escolhido.

O Termo de Compromisso da Prática em Serviço é o documento necessário para realizar pactuação com o serviço de saúde no qual o cursista realizará a prática.

A Carta de Apresentação do Programa é o documento a ser apresentado no serviço de saúde.

A Carta de Apresentação do Programa e o Termo de Compromisso devem ser baixados da plataforma. Estes são documentos a serem apresentados no serviço de saúde, para realização da sua Prática em Serviço, com carga horária correspondente a 48 horas.

Você deverá aguardar a resposta com aceitação ou a não aceitação de sua prática no local escolhido.

SEGUNDO PASSO

Com a **ACEITAÇÃO**, você deverá baixar seus documentos no Ambiente Virtual para levar à instituição. São eles:

- **Ficha de Frequência** – documento que você deverá preencher e coletar a assinatura do Enfermeiro(a) do setor onde será realizada a sua prática;
- **Ficha de Acompanhamento** – documento para ser preenchido pelo(a) enfermeiro(a) que lhe acompanhará na atividade da prática em serviço.

Caso a instituição **NÃO ACEITE** seu pedido, você deve informar ao Programa Pós-Tec Enfermagem, incluindo a justificativa e/ou motivos para a **negativa da prática**. A identificação do serviço de negação da prática é muito importante.

TERCEIRO PASSO

Enviar os documentos ao seu Curso, por meio da plataforma.

O **Termo de Compromisso da Prática em Serviço**, deve ser entregue após preenchido e **devidamente assinado pelo responsável do serviço**. Você precisará digitalizá-lo.

A **Ficha de Frequência** deve ser digitalizada e só deverá ser encaminhada quando ocorrer a conclusão da prática em serviço. Lembre-se que o documento deve estar com a carga horária mínima de **48 horas** de atividades.

A **Ficha de Acompanhamento**, na qual você deverá atentar se foram registradas as atividades observadas e se constam carimbo e assinatura do(a) Enfermeiro(a). A ficha de acompanhamento também deve ser digitalizada para ser entregue.

DICA

Para digitalizar os documentos utilizando o seu *smartphone*, baixe gratuitamente o aplicativo **Adobe Scan**.

DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO

O componente curricular Prática em Serviço possibilita que seja feito o **DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO (DPS)** anteriores. Assim, o Programa Pós-Tec Enfermagem irá considerar atuação profissional de no mínimo **75 horas na área do curso**, desde que devidamente comprovada por meio de declaração do serviço que atua(ou).

Para tanto, se faz necessário uma declaração de experiência profissional que deverá ser assinada e carimbada pelo Enfermeiro do setor no qual você trabalha.

ATENÇÃO

Para **dar entrada na solicitação de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) junto ao Programa Pós-Tec Enfermagem**, você deverá acessar o requerimento na plataforma, anexar a declaração de tempo de serviço na área de atuação no curso.

Caso não seja possível obter uma declaração do enfermeiro local e você tenha experiência comprovada por meio de declaração de tempo de serviço, então, deverá acessar o requerimento e anexar a **Declaração de Tempo de Serviço**.

EXISTEM DIFERENTES POSSIBILIDADES DE LOCAIS PARA A DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO, DE ACORDO COM A SUA ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS AO PACIENTE CRÍTICO ADULTO:

- UTIs;
- UPAs;
- Unidades semi-intensivas;
- URPA;
- Salas de estabilização;
- Setores de urgência e emergência.

RESUMINDO...

POSSO SOLICITAR DISPENSA DE PRÁTICA EM SERVIÇO (DPS) SE:

Atuo/ Atuei na assistência a pacientes adultos críticos em diversas unidades, incluindo UTIs, UPAs, unidades semi-intensivas, URPA, salas de estabilização, além de setores de urgência e emergência.

Anexar na plataforma declaração de experiência comprovando a assistência a pacientes adultos críticos.

Curso/ Cursei graduação em Enfermagem ou realizei curso de aperfeiçoamento na área, com ênfase na assistência a pacientes adultos em condições críticas.

Apresentar histórico, diploma, certificado ou declaração que consta carga horária prática do curso de no mínimo 75 horas.

Caso eu não me encaixe nas situações acima, um articulador do meu Estado entrará em contato comigo para selecionar um local onde eu possa realizar a prática em serviço.

A DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO É POSSÍVEL SE VOCÊ:

- Desenvolve ou já desenvolveu atividades de trabalho comprovadas na área do curso;
- Cursa Graduação em Enfermagem com Estágio já realizado na área do curso;
- Possui aperfeiçoamento comprovado na área do curso.

PARA SOLICITAR DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO, VOCÊ DEVE:

- Baixar da plataforma e enviar ao seu curso Pós-Tec o **Requerimento de Dispensa da Prática em Serviço**;
- Apresentar na plataforma do seu curso Pós-Tec uma **Declaração de Tempo de Serviço** do local em que trabalha ou trabalhou, atestando a sua experiência. Na Declaração deve constar: nome e CNPJ da instituição, período de atuação do profissional, setor/área e tempo de atuação de **no mínimo 75 horas**, e
- Apresentar a **Ficha de Acompanhamento do Enfermeiro** do setor no qual trabalhou.

ATENÇÃO

Também poderá requerer o DPS o cursista que tenha participado de aperfeiçoamento na área do curso, após conclusão do Curso Técnico em Enfermagem.

Para tanto, precisa **apresentar certificado ou declaração que consta carga horária prática do curso de no mínimo 75 horas**, assim como **diploma de Curso Técnico em Enfermagem**.

CHECKLIST DOS DOCUMENTOS

Para **fazer a Prática em Serviço** são obrigatórios os documentos: Carta de Apresentação; Termo de Compromisso da Prática em Serviço; Ficha de Frequência; Ficha de Acompanhamento.

Para **dispensa da Prática em Serviço**, você deve enviar o Requerimento de Dispensa da Prática em Serviço. Além deste, se atua ou atuou na área, você deve enviar a Declaração de Experiência junto com a Ficha de Acompanhamento do Enfermeiro do local em que trabalhou. Mas, se for estudante de Graduação em Enfermagem, deve enviar também o histórico de graduação atualizado.

FAÇA O CHECKLIST DE SEUS DOCUMENTOS:

FAZER A PRÁTICA EM SERVIÇO	DISPENSA DA PRÁTICA EM SERVIÇO
<input type="checkbox"/> Carta de Apresentação	<input type="checkbox"/> Requerimento de Dispensa da Prática em Serviço
<input type="checkbox"/> Termo de Compromisso da Prática em Serviço	
<input type="checkbox"/> Ficha de Frequência	<input type="checkbox"/> Declaração de Tempo de Serviço (mínimo de 75 horas) ou <input type="checkbox"/> Histórico da Graduação em Enfermagem
<input type="checkbox"/> Ficha de Acompanhamento	

ATENÇÃO

Após anexar todos os documentos da prática em serviço ou a dispensa da prática em serviço, você deverá responder ao questionário avaliativo que estará disponível na plataforma.

Mas, atenção:

você precisa da **nota mínima 6,0 (seis)** para ser aprovado na disciplina Prática em Serviço!

